

The Influence of Business Social Responsibility on the Formation of Sustainable Finance and Sustainable Development

Olha Sliusarchuk ^{1*}

¹ Grantham College and University Centre (Great Britain). PhD in Economics, Associate Professor. Senior Businesses Lecturer.

* *Corresponding author*, e-mail: slyusarchuk.olha@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

20 March 2024

Revised:

23 March 2024

Accepted:

26 March 2024

Published online:

3 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.11053874](https://doi.org/10.5281/zenodo.11053874)

Citation in APA style

ABSTRACT

In today's conditions of economic development, companies are obliged to comply with certain social and environmental standards, companies themselves can review their strategies and improve them to make them more sustainable and competitive. Sustainable finance provides a more transparent market and forces companies to consider the social and environmental aspects of their operations. To expand the scope of sustainable financial markets, governments and international organizations develop regulatory policies and provide financial support to companies through various programs and initiatives. The process of defining and enshrining social norms, the rules of sustainable financial markets and the growing demand for a personalized portfolio of sustainable products will increase the profitability of sustainable projects and benefit international companies in the long term in terms of consistency and competitiveness. The dynamics of the sustainable bond market development were studied.

Key words

social responsibility of business, sustainable development, sustainable finance, sustainability.

Sliusarchuk, O. (2024). The influence of business social responsibility on the formation of sustainable finance and sustainable development. *2024 1st International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 13fb1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11053874>

Вплив соціальної відповідальності бізнесу на формування стійких фінансів та стійкого розвитку

Ольга Петрівна Слюсарчук 1*

¹ Грентхем коледж і Університетський центр (Великобританія). Кандидат економічних наук, доцент. Старший бізнес-лектор.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: slyusarchuk.olha@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

20 березня 2024 р.

переглянута:

23 березня 2024 р.

прийнята:

26 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

3 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.11053874](https://doi.org/10.5281/zenodo.11053874)

АНОТАЦІЯ

У сучасних умовах розвитку економіки компанії зобов'язані дотримуватися певних соціальних та екологічних стандартів, самі компанії можуть переглянути свої стратегії та вдосконалити їх, щоб зробити їх більш стійкими та конкурентоспроможними. Стійкі фінанси забезпечують більш прозорий ринок і змушують компанії враховувати соціальні та екологічні аспекти своєї діяльності. Щоб розширити сферу застосування стійких фінансових ринків, уряди та міжнародні організації розробляють регуляторну політику та надають фінансову підтримку компаніям за допомогою різних програм та ініціатив. Процес визначення і закріплення соціальних норм, правил стійких фінансових ринків і зростаючий попит на персоналізований портфель стійких продуктів підвищать прибутковість стійких проектів і принесуть користь міжнародним компаніям в довгостроковій перспективі з точки зору послідовності і конкурентоспроможності. Проведено досліджено динаміку розвитку ринку стійких облигацій.

Ключові слова

соціальна відповідальність бізнесу, стійкий розвиток, стійкі фінанси, стійкість.

Цитування:

Слюсарчук О. П. Вплив соціальної відповідальності бізнесу на формування стійких фінансів та стійкого розвитку. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 1st International Conference, March 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 13fb1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11053874>

Introduction / Вступ

В умовах постійних змін сучасної економіки зростає роль нематеріальних активів підприємств, які змушують компанії вдосконалювати свої інновації та впроваджувати нові технології у розвиток людського, інтелектуального, соціального капіталу. Все перелічене вище встановлює економічні імперативи соціалізації бізнесу. Кількість підприємств, які замислюються над стійкістю свого бізнесу та впливом його на суспільство у довгостроковій перспективі, щорічно збільшується. У зв'язку з цією концепцією сталого розвитку організацій та корпоративної стійкості вважатимуться взаємозалежними один від одного. З огляду на вищесказане, метою статті є дослідження впливу соціальної відповідальності бізнесу на формування стійких фінансів та стійкого розвитку.

Results / Результати

Тема соціальної відповідальності бізнесу в рамках концепції сталого розвитку активно обговорюється по всьому світу, але оскільки даний вид діяльності реалізують переважно великі компанії, вона називається як корпоративна соціальна відповідальність (КСВ). Необхідність вимірювання ступеня КСВ є у всіх великих корпораціях, щоб суспільство могло контролювати, як діяльність тієї чи іншої фірми відбивається на економічному, екологічному та соціальному стані зовнішнього середовища.

Бізнес завжди був тісно пов'язаний із суспільством. Існування та утримання на ринку підприємств було можливим лише тоді, коли були люди-покупці, для яких вироблялися товари та послуги. У наш час, як і раніше, бізнес залежить від суспільства, здійснюючи на нього великий вплив. Саме тому в останні роки корпоративна соціальна відповідальність стала новою важливою особливістю сучасного бізнесу. Все більше компаній замислюються над стійкістю свого бізнесу у довгостроковій перспективі та беруть до уваги їх вплив на суспільство. Нині нова глобальна система ділових відносин ґрунтується та формується на принципах корпоративної соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність бізнесу стає дедалі важливішою у світі. Це означає, що компанії несуть відповідальність не тільки перед своїми акціонерами, а й перед суспільством загалом. Стійкі фінанси, у свою чергу, мають на увазі здатність компанії зберігати фінансовий добробут у довгостроковій перспективі.

Компанії, які дотримуються норм соціальної відповідальності, найчастіше мають найкращу репутацію у споживачів. Покупці вважають за краще віддавати перевагу компаніям, які дбають про соціальні та екологічні питання, що сприяє збільшенню продажів та зміцненню фінансової позиції.

Інвестори все частіше оцінюють не лише фінансові показники компаній, а й їхню соціальну відповідальність. Компанії, які інвестують у сталий розвиток і дбають про своїх співробітників та довкілля, можуть залучити більше інвестицій, що позитивно позначається на фінансовому стані.

Компанії, що приділяють увагу соціальним питанням, менше схильні до репутаційних та юридичних ризиків. Це допомагає уникнути потенційних збитків та забезпечує стабільність фінансового стану компанії у довгостроковій перспективі.

Під інструментами стійких фінансів найчастіше розуміють "зелені" та соціальні облігації, які становлять більшу частину емісії таких інструментів. З'явилися також паї "стійких" ETF (тобто паї інвестиційних фондів, що дотримуються принципів ESG), акції корпорацій, що наслідують ESG-принципи, "стійкі" облігації, що поєднують можливість фінансувати екологічні та соціальні проекти одночасно. Ці інструменти з'явилися як відповідь на активне зростання попиту на можливості фінансувати проекти сталого розвитку з боку інвесторів, які добровільно обмежують потенційні напрямки свого бізнесу. За ними закріпилася назва "відповідальні інвестори" (responsible investors). Відповідно, термін "відповідальні інвестиції" найчастіше розглядається як синонім терміна "стійкі інвестиції".

Ринок облігацій, пов'язаних із стійкістю, є важливим напрямком для фінансування скорочення викидів. Але спочатку потрібно вирішити питання довіри.

Експерти Денніс Сугрю та Браян Попула (Sugrue, & Popoola, 2023) провели дослідження на загальносвітовому рівні, що ґрунтуються на глобальних прогнозах S&P Global Ratings щодо облігацій, опитуваннях емітентів і ринковій аналітиці, які зібрані аналітиками стабільного фінансування та кредитних рейтингів (Рис. 1).

Рис. 1. Динаміка розвитку ринку стійких облігацій, млрд дол. США

Джерело: складено автором за (Sugrue, & Popoola, 2023)

Склад ринку GSSSB не змінився суттєво у 2022 році. Зелені облігації продовжували становити більше половини випуску (55%), тоді як соціальні (19%), стійкість (17%) і SLB (8%) склали кожен незначно меншу частку ринку порівняно з роком раніше. У 2022 році випуск «зелених» облігацій скоротився менше, ніж будь-який інший тип облігацій, демонструючи стійкість до складних ринкових умов. У випуску соціальних облігацій у 2022 році переважно домінували міжнародні державні фінансові установи. Ці облігації були єдиним типом, випуск яких у 2022 році знизився нижче рівня 2020 року.

Величезне зростання соціальних облігацій у 2020 і 2021 роках відбулося завдяки місцевим і національним урядам, а також наднаціональним організаціям. Усі дивилися на ринки капіталу для фінансування програм допомоги пандемії. Однак у 2022 році емісія скоротилася на 24% в основному через те, що потреба у фінансуванні допомоги пандемії скоротилася.

Conclusions / Висновки

Встановлено, що сучасна концепція соціальної відповідальності бізнесу є відповіддю на запит суспільства щодо реалізації цілей сталого розвитку та ESG-переходу. У майбутньому очікується подальше зростання стійких інвестицій. Інтерес міжнародного бізнесу до різних фінансово-технічних проектів з можливостями ESG буде зростати. У той же час важливо не регулювати галузь, оскільки багато міжнародних компаній, які бажають перейти на стійке фінансування, просто не зможуть досягти глобальних або європейських стандартів. Таким чином, в умовах глобальної фрагментації та невизначеності компанії все більше зацікавлені в сталому розвитку, який змінює не тільки їхній спосіб життя, але й їхні фінансові відносини та бізнес-моделі. Враховуючи важливість фінансового сектору у забезпеченні сталого розвитку, слід приділяти більше уваги як академічним дослідженням, так і фінансовому середовищу сталого фінансування.

References

Sugrue, D., & Popoola, B. (2023, March 20). *Sustainable bond issuance will return to growth in 2023*. S&P Global Ratings. <https://www.spglobal.com/esg/insights/featured/special-editorial/sustainable-bond-issuance-will-return-to-growth-in-2023#:~:text=We%20believe%20in%202023%2C%20global,pulled%20down%20global%20bond%20issuance>